

СОЦИАЛЬНЫЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЖЕНЩИН В СЕМЬЕ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ И В ОБРАЗОВАНИИ

¹Вайс Элиз Юсуфовна, ²Агзамова Малика Муратовна

¹Студентка 4-го курса Филиала РГПУ им.А.И.Герцена в г.Ташкент, ²Заведующая кафедрой «Педагогика и психология», PhD, доцент Филиала РГПУ им. А.И. Герцена в г. Ташкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17845828>

***Аннотация.** В статье рассматриваются современные социальные и психологические механизмы защиты прав и законных интересов женщин в ключевых сферах общественной жизни: семье, профессиональной деятельности, образовании и здравоохранении. Подчеркивается значимость гендерного равенства как фундаментального принципа государственной политики и международных обязательств, закреплённых в конвенциях ООН и других правовых актах. Особое внимание уделяется вопросам ликвидации дискриминации, профилактики домашнего насилия, обеспечению равного доступа женщин к рынку труда, образовательным ресурсам и медицинской помощи, включая репродуктивное здоровье.*

***Ключевые слова:** защита прав, роль женщины, семейное право, образование, социальное положение*

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada jamiyat hayotining muhim sohalari: oila, kasbiy faoliyat, ta'lim va sog'liqni saqlash sohalarida ayollar huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilishning zamonaviy ijtimoiy-psixologik mexanizmlari ko'rib chiqiladi. Unda gender tengligi davlat siyosatining asosiy tamoyili va BMT konvensiyalari va boshqa huquqiy hujjatlarda mustahkamlangan xalqaro majburiyatlari muhimligi ta'kidlanadi. Kamsitishni bartaraf etish, oiladagi zo'ravonlikning oldini olish, ayollarning mehnat bozori, ta'lim resurslari, sog'liqni saqlash, jumladan, reproduktiv salomatlikdan foydalanishda teng huquqliligini ta'minlashga alohida e'tibor qaratilmoqda.*

***Kalit so'zlar:** huquqlarni himoya qilish, ayollarning roli, oila huquqi, ta'lim, ijtimoiy maqom*

***Abstract.** This article examines contemporary social and psychological mechanisms for protecting women's rights and legitimate interests in key areas of public life: family, professional activity, education, and healthcare. It emphasizes the importance of gender equality as a fundamental principle of state policy and international obligations enshrined in UN conventions and other legal instruments. Particular attention is paid to eliminating discrimination, preventing domestic violence, and ensuring women's equal access to the labor market, educational resources, and health care, including reproductive health.*

***Keywords:** rights protection, women's role, family law, education, social status*

Права женщин – это права, закрепляющие социально-экономический, гражданский и политический статус женщины. Они призваны обеспечить защиту женщин от дискриминации по признаку пола.

Права женщин входят в число основных прав человека, гарантируемых в многочисленных международных договорах, резолюциях, декларациях и программах действий в области прав человека.

Основным международным договором по правам женщин является **Конвенция Организации Объединенных Наций о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ)** и ее Факультативный протокол. При этом права женщин являются основополагающим компонентом и других норм ООН, в том числе **Всеобщей декларации прав человека, Международного пакта о гражданских и политических правах, Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, Конвенции о ликвидации расовой дискриминации, Конвенции о правах ребенка, Конвенции против пыток и других унижающих достоинство видов обращения и наказания.**

С момента присоединения Узбекистана к **Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин**, в Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин представлены 6 национальных докладов (2000 г. – Первый национальный доклад; 2004 г. – Второй-Третий национальные доклады; 2008 г. – Четвертый национальный доклад; 2014 г. – Пятый национальный доклад; 2019 г. – Шестой национальный доклад).

Республика Узбекистан всегда уделяет особое внимание обеспечению прав женщин. Узбекистан одним из первых в Центральной Азии ратифицировал конвенции ООН «О ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин», «Об охране материнства», «О дискриминации в области труда и занятий» и другие документы.

В дополнение, современное общество всё больше осознаёт необходимость защиты прав женщин в ключевых сферах жизни – в семье, профессиональной деятельности и образовании. Эти сферы формируют основу для полноценной реализации личности, однако именно здесь наиболее явно проявляются проблемы неравенства и дискриминации. Гендерное равенство выступает не только как правовой принцип, закреплённый в международных документах и национальных законах, но и как психологическая основа гармоничного развития личности, социального благополучия и устойчивости общества.

В семье женщина традиционно воспринимается как хранительница домашнего очага, однако психологи подчёркивают, что именно семейная среда часто становится пространством, где возникают угрозы её правам и интересам. Эрих Фромм отмечал, что патриархальные модели воспитания закрепляют зависимость и ограничивают свободу личности, в то время как равноправное партнёрство формирует условия для гармоничного развития всех членов семьи (Фромм, 2016). Э.Г. Эйдемиллер и Л.Ф. Обухова подчёркивали, что неравенство в семье оказывает негативное влияние не только на женщину, но и на детей: они усваивают гендерные стереотипы и воспроизводят дискриминационные модели поведения во взрослом возрасте (Эйдемиллер, 2019; Обухова, 2021). Таким образом, социальная и психологическая защита женщин в семье связана с профилактикой насилия, обеспечением равноправного участия в принятии решений и формированием культуры уважительных партнёрских отношений.

Затрагивая профессиональную сферу деятельности, которая является ещё одним ключевым направлением защиты прав женщин, международная организация труда фиксирует устойчивый гендерный разрыв в оплате труда – в среднем 20% (ILO, 2020), а

также ограниченное присутствие женщин в руководящих должностях. Психолог Карен Хорни указывала, что многие женские трудности не биологического, а социального происхождения: профессиональная дискриминация и ограничение карьерного роста ведут к развитию чувства неполноценности и внутреннего конфликта (К.Хорни, 1937). Бетти Фридан также подчёркивала, что невозможность профессиональной реализации негативно отражается на психическом здоровье женщин и их социальной идентичности (Friedan, 1963). Национальное законодательство ряда стран вводит специальные меры – квотирование, антидискриминационные законы, поддержку женского предпринимательства – однако в психологическом плане важно не только устранение барьеров, но и развитие позитивной мотивации женщин к профессиональному росту и лидерству.

Образование также является стратегическим ресурсом для расширения прав женщин. Именно через систему образования формируется социальная мобильность, открываются пути к профессиональному и личностному росту. Однако сохраняются гендерные стереотипы, влияющие на выбор профессий: девушки чаще выбирают гуманитарные специальности, а мужчины — технические и инженерные. Симона де Бовуар писала, что общество искусственно ограничивает женщин, закрепляя за ними второстепенные роли, и именно через образование возможно разрушение этих стереотипов. Кэрол Гиллиган указывала, что женский опыт и ценности должны быть включены в образовательные программы, иначе формируется односторонняя модель развития личности[3].

Психологическая защита прав женщин в образовании заключается не только в равном доступе, но и в создании среды, где ценится их идентичность, лидерство и креативный потенциал. Поэтому социальная и психологическая защита женщин в образовании предполагает не только равный доступ, но и разрушение стереотипов, создание условий для профессиональной самореализации и поддержку инициатив, направленных на развитие женского лидерства. Таким образом, защита прав женщин в семье, профессиональной сфере и образовании имеет как социальное, так и психологическое измерение.

Социальные механизмы включают законы, государственные стратегии, программы по равенству и квотирование, а психологические – формирование уважительной семейной атмосферы, разрушение стереотипов и поддержку женской идентичности. Только комплексный подход позволяет преодолеть дискриминацию и обеспечить условия, при которых женщина может реализовать свой потенциал в личной, профессиональной и общественной жизни.

В профессиональной сфере психологи, такие как Карен Хорни и Элизабет Лофтус, подчёркивали, что дискриминация и ограниченные возможности вызывают внутренний конфликт и посттравматические симптомы, а исследования Американской психологической ассоциации указывают на связь гендерных барьеров с «синдромом самозванки».

В образовании Симона де Бовуар и Кэрол Гиллиган обращали внимание на то, что гендерные стереотипы формируют ограниченные траектории развития для девочек и женщин, снижая их уверенность в выборе «нетрадиционных» профессий[3], а Л.Ф. Обухова отмечала, что равный доступ к образованию влияет на самооценку и идентичность личности[4]. В здравоохранении подчеркивается ценность уважительного

отношения к женщине, а современные исследования ВОЗ показывают, что дискриминация и насилие напрямую связаны с ростом депрессий и тревожных расстройств у женщин[2].

Учитывая социальные аспекты защиты прав женщин, они также включают общественное признание дискриминации, поддержку законодательных реформ и создание правозащитных организаций, а психологические аспекты — борьбу с внутренними установками, такими как стыд и чувство вины, а также оказание психологической помощи жертвам насилия и дискриминации. Защита прав женщин актуальна во всех сферах жизни: в семье она выражается в противодействии домашнему насилию и формировании равноправных отношений, на работе — в борьбе с дискриминацией при приёме на работу, продвижении по службе и оплате труда, а также в предотвращении сексуальных домогательств, в образовании — в обеспечении равного доступа к знаниям и преодолении сексизма в учебных программах, в здравоохранении — в гарантии равноправного доступа к медицинским услугам и уважительном отношении со стороны персонала.

В психологическом плане важным направлением является преодоление чувства стыда и страха, которые мешают женщинам обращаться за помощью, а также поддержка жертв насилия. Таким образом, социальные механизмы создают внешние гарантии защиты прав женщин через законы, квоты и государственные программы, а психологические — обеспечивают внутренние условия, позволяющие женщинам преодолевать последствия дискриминации и реализовывать свой потенциал. Только их сочетание формирует реальную систему защиты, при которой женщина становится не объектом опеки, а активным субъектом социальной, профессиональной и образовательной жизни. Защита прав женщин в семье, а также в образовании требует одновременного действия на двух уровнях: социальном и психологическом. С одной стороны, необходимо совершенствование законодательства, создание институтов поддержки и развитие образовательных программ, а с другой — психологическая помощь и формирование внутренней готовности женщин отстаивать свои права. ***Только интеграция этих подходов позволит не просто закрепить права женщин, но и реализовать их в реальной жизни, обеспечив гармоничное развитие личности и общества.***

Определенным решением дальнейшего развития данной ситуации стоит учитывать комплексный подход для достижения гармоничного развития всех условий жизни, так например, в семейной среде необходимо совершенствовать законы о профилактике домашнего насилия, создавать кризисные центры и горячие линии, развивать правовые консультации и программы семейного консультирования, а также предоставлять психотерапевтическую помощь жертвам насилия, помогая им преодолеть чувство вины, стыда и страха. Например, в профессиональной сфере решение заключается в обеспечении равной оплаты за равный труд, правовой защите от дискриминации и домогательств, расширении карьерных возможностей женщин через систему квот и наставничества, а также в психологической поддержке для преодоления синдрома самозванки, формирования уверенности в профессиональных качествах и профилактики эмоционального выгорания.

В образовании важно обеспечить равный доступ к знаниям, внедрить гендерно-чувствительные учебные программы, поддерживать женщин в освоении профессий, традиционно считающихся «мужскими», а также формировать у девочек позитивную самооценку, разрушать стереотипы и развивать лидерские качества. Общими решениями выступают сотрудничество государства, образовательных учреждений и правозащитных

организаций, повышение правовой грамотности женщин, развитие женских сообществ и сетей поддержки, а также поддержка научных исследований в области гендерной психологии. Только синтез социальных гарантий и психологической поддержки позволит не просто закрепить права женщин в законодательстве, но и реализовать их в реальной жизни, обеспечив равные возможности и гармоничное развитие общества.

В заключение стоит отметить, что социальные психологические аспекты защиты прав женщин в семье, профессиональной сфере и образовании отражают тесную взаимосвязь правовых норм и внутреннего состояния личности. Социальный уровень предполагает разработку и реализацию законов, направленных на ликвидацию дискриминации, создание условий для равного участия женщин в общественной и профессиональной жизни, поддержку образовательных инициатив и обеспечение безопасной семейной среды. Психологический уровень связан с преодолением внутренних барьеров, формированием адекватной самооценки, развитием лидерских качеств и оказанием помощи жертвам насилия и дискриминации. Современные исследования психологов показывают, что равноправные условия в семье, профессиональной деятельности и образовании не только способствуют личностному развитию женщин, но и положительно влияют на общественное развитие в целом. Следовательно, защита прав женщин должна строиться на интеграции социальных и психологических подходов, поскольку только их сочетание обеспечивает реальное равенство и возможность самореализации.

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Всемирная организация здравоохранения. Violence against women prevalence estimates, 2018. – Geneva : WHO, 2021. – 56 с.
2. Всемирная организация здравоохранения. Violence against women : fact sheet. – 2024.
3. Гиллиган, К. Иным голосом: психологическая теория и развитие женщин / К. Гиллиган. – Кембридж : Harvard University Press, 1982. – 180 с.
4. Обухова, Л. Ф. Возрастная психология : учеб. пособие / Л. Ф. Обухова. – М. : Юрайт, 2021. – 412 с.
5. Организация Объединённых Наций – Женщины (UN Women). Facts and figures: ending violence against women.
6. UNESCO. Education for Sustainable Development: Towards achieving the SDGs. – Paris : UNESCO, 2022. – 120 с.
7. Фромм, Э. Искусство любить / Э. Фромм ; пер. с англ. – М. : АСТ, 2016. – 224 с.
8. Хорни, К. Женская психология / К. Хорни. – Лондон : Routledge, 1993. – 240 с.
9. Хорни, К. (Horney K.) The neurotic personality of our time / K. Horney. – New York : W. W. Norton & Co., 1937.
10. Эйдемиллер, Э. Г. Психология и психотерапия семьи / Э. Г. Эйдемиллер, В. Юстицкис. – СПб. : Питер, 2019. – 448 с.
11. Carlson J., Dermer S. Virginia Satir Model / In: The SAGE Encyclopedia of Marriage, Family and Couples Counseling.